

PROJEKT PREMIERE

Širom Evrope se kmetijstvo, gozdarstvo in ostali deležniki s podeželja soočajo z velikimi družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi težavami in izzivi ... pa tudi s številnimi zanimivimi priložnostmi.

Potrebne so praktične in nove učinkovite zamisli, ki bodo kmetom, gozdarjem in podeželskim območjem pomagale še naprej izpolnjevati pričakovanja širše družbe, hkrati pa uspešno poslovati in delovati v skladu s ključnimi naravnimi viri, od katerih smo vsi odvisni. Inovacije so zato ena od najbolj vročih tem razprav od kuhinjskih miz na kmetijah do sejnih sob v Bruslju.

Inovacije zajemajo različne procese. Za uresničitev inovativnih idej in novih rešitev so potrebni mreženje, soustvarjanje idej, izmenjava informacij in **sodelovanje med partnerji z različnimi kompetencami**. **Financiranje EU za tako imenovane raziskovalne in inovacijske projekte z več akterji** je še posebej pomembno orodje za pospeševanje razvoja, lokalne prilagoditve, razširjanja in uporabe inovacij na področju prehrane, kmetijstva, biogospodarstva, naravnih virov in okolja.

Pristop EU z več akterji od prijaviteljev posebej zahteva, da zagotovijo, da potencialni prihodnji uporabniki rezultatov projekta prispevajo k razvoju in izvajanju projektnih aktivnosti **od začetka do konca**. Več kot 40 % vseh tematik iz sklopa 6 programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa zahteva uporabo pristopa z več akterji. In še več jih bo!

CILJI PROJEKTA PREMIERE

Cilj projekta PREMIERE je okrepiti pristop z več akterji in sicer s podporo razvoju ustrežnejših, skladnejših in dobro pripravljenih projektnih predlogov. To vključuje vse vidike izboljšanja iskanja ustreznih partnerjev, oblikovanja projektnega partnerstva, sooblikovanja delovnega načrta in pogajanj o ustreznih finančnih konstrukcijah projekta.

Poseben poudarek bo na vključevanju novih partnerskih organizacij, ki še niso bile vključene v projekte z več akterji, vključno s tistimi, ki so v preteklosti pripravile neuspešne predloge tovrstnih projektov.

Uspeh pri projektih z več akterji je zagotoviti, da se člani akademskega in neakademskega konzorcija najdejo in da enakovredno sodelujejo, da bi zagotovili, da je njihovo skupno delo osredotočeno **na izpolnjevanje dejanskih potreb končnih uporabnikov rešitev**.

PRIČAKOVANI REZULTATI

PREMIERE bo spodbujal učinkovito pripravo uspešnih projektnih predlogov z več akterji iz programa Obzorje Evropa in tudi širše z razvojem sklopa podpornih dejavnosti in praktičnih gradiv:

- **Organizacija dogodkov** za prihodnje razpise za projekte z več akterji iz programa Obzorje Evropa
- **Začetno pilotno financiranje za pripravo projektnih predlogov**, vključno s projektnimi predlogi za vključevanje operativnih skupin EIP-AGRI v program Obzorje Evropa
- **Praznovanje uspešnih novih projektov z več akterji** pri pogodbenikih, ki dodeljujejo sredstva
- **Usposabljanje pristopa z več akterji** s pomočjo simulacijske igre z več akterji, spletne igre, spletne akademije, spletnih i učilnic in izobraževanj v živo za izvajalce usposabljanj
- **Praktična gradiva**, kot so spletni videoposnetki, ustvarjalni videoposnetki, priročniki, itd.
- **Priporočila in navodila** za Evropsko komisijo, njene službe in zunanje ocenjevalce projektnih predlogov.

VKLJUČITE SE!

Vključite se v projekt PREMIERE, če ste že izkušen pisec projektnih predlogov ali pa ste novinec v svetu raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki jih financira EU. Še posebej nas zanima povezovanje z ljudmi, ki jih zanima sprostitve potenciala partnerskega sodelovanja na področju inovacij! Morda ste znanstvenik, kmet, gozdar, podeželski podjetnik, aktivist predstavnik nevladne organizacije, svetovalec, strokovnjak za podporo inovacijam, administrator ali oblikovalec politike.

Spremljajte naše delo in se povežite. Naše delo se osredotoča predvsem na projekte z več akterji, ki se financirajo v okviru sklopa 6 programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, vendar se zavedamo, da obstaja veliko posameznikov in organizacij z ustreznimi izkušnjami tudi z drugih področij.

Koordinacija projektov:

Anna Maria Häring, Susanne von Münchhausen,
Lisa van Dijk

Eberswalde University for Sustainable Development
(HNEE), Schicklerstr. 5, 16225 Eberswalde, Nemčija

Spletna stran: www.premiere-multiactor.eu

E-naslov: premiere@hnee.de

X Twitter: [@premiere_eu](https://twitter.com/premiere_eu)

Instagram: [premiere_eu](https://www.instagram.com/premiere_eu)

Funded by
the European Union

SODELOVANJE

V projekt nas je skupaj vključenih **15 partnerjev iz 12 držav**. Sodelujemo pri pospeševanju inovacij s podporo pri pripravi uspešnih predlogov za projekte z več akterji in skupaj iščemo rešitve na dejanske potrebe končnih uporabnikov. Naše izkušnje so zelo raznolike. Smo pravi konzorcij z več akterji, ki si na interaktiven način prizadeva za izboljšanje pristopa z več akterji!

Partnerji:

- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Fachgebiet Politik und Märkte (HNEE), Nemčija
- Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (EV-ILVO), Belgija
- Mittetulundusühing Kodukant Läänemaa (NRO Kodukant Läänemaa, KKLM), Estonija
- Maaeluteadmuskeskus (METK), Estonija
- ARVALIS – Institut du Végétal (ARVALIS), Francija
- Cologne Game Lab, Technische Hochschule Köln (CGL-THK), Nemčija
- University of Galway, Irska
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Italija
- Nodibinājums Baltic Studies Centre (BSC), Latvija
- Open Universiteit Nederland (OUNL), Nizozemska
- Highclere Consulting SRL (HCC), Romunija
- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya (DACC), Španija
- Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos – Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, Španija
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT-PAN), Poljska
- Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP), Slovenija

Priprava projektov z več akterji na soustvarjalen način

titel: shutterstock

www.premiere-multiactor.eu